

INDICADORES

Conoce más sobre los Grupos Temáticos escaneando:

Grupos TEMÁTICOS

REGIONALIZACIÓN DE LA zona costero-marina de Veracruz

Las seis subregiones están conectadas por el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM), que abarca 650 km y más de 125 arrecifes. La subregión 1 incluye el Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), ríos y lagunas costeras con islas interiores como Tamiahua y Tampamachoco. La subregión 2 es una planicie con dunas bajas, sitios de anidación de tortugas y presencia e influencia totonaca. La subregión 3 combina dunas móviles y estabilizadas, lagunas dulces y salobres, un corredor de aves migratorias y una zona montañosa con potencial geotérmico. La subregión 4 integra un sistema lagunar asociado al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) y el principal puerto del estado, con actividad turística e industrial. La subregión 5 abarca Los Tuxtles, con sistema volcánico, selvas húmedas, humedales, presencia popoluca y náhuatl, y ecoturismo. La subregión 6 alberga cinco arrecifes y ríos clave para la pesca.

CALIFICACIÓN

Esta Tarjeta de Reporte (TR), basada en 44 indicadores socioambientales, asigna a la zona costero-marina de Veracruz una calificación **D (Baja)**.

Los indicadores se normalizaron entre 0 (calificación más baja) y 1 (calificación más alta), y se integraron mediante un método jerárquico multicriterio con ponderaciones definidas en talleres. Las calificaciones finales resultan de la comparación entre subregiones dentro del socioecosistema.

RECOMENDACIONES

- Establecer una red de monitoreo costero basada en la recopilación de datos estandarizados sobre cantidad y calidad del agua, considerando la participación de los distintos usuarios en materia hídrica.
- Desarrollar investigación científica y monitoreo comunitario para identificar especies clave, promoviendo acciones tempranas de conservación y restauración de poblaciones de interés.
- Generar estrategias para la protección, restauración y conservación de ecosistemas terrestres y acuáticos para mantener su funcionamiento y servicios ecosistémicos.
- Establecer estrategias sustentables y mecanismos de participación comunitaria que integren saberes y prácticas tradicionales para impulsar la conservación y restauración del socioecosistema.
- Reforzar los mecanismos de autorización, regulación e inspección de las industrias que afectan a los ecosistemas costeros e implementar sanciones ante incumplimientos.
- Transitar hacia un manejo integral costero que reconozca la conectividad y las interacciones propias de los socioecosistemas.
- Generar un inventario de pérdidas por eventos hidrometeorológicos en socioecosistemas costeros y elaborar una estrategia acorde con el contexto del sitio.

Historia de la costa

DONDE CRECE LA VIDA, FLORECE LA CONCIENCIA ZONA COSTERA DE VERACRUZ

En el litoral de Veracruz, un grupo de ejidatarios que durante décadas criaron ganado sobre tierras drenadas de humedales detuvo su labor. La tierra agrietada, los canales secos y la ausencia de aves evidenciaron un grave deterioro ambiental. Comprendieron que lo que consideraban progreso generaba un impacto negativo al entorno. Ante ello, abandonaron la ganadería y apostaron por la restauración del manglar, acompañados por procesos de educación ambiental y el trabajo de especialistas que impulsaron nuevas prácticas. Gracias a esta iniciativa, hoy los manglares han recuperado su función de protección y regulación ambiental, el flujo del agua se restableció y la fauna regresó. Además, la comunidad reconoció una nueva relación con la naturaleza, basada en el cuidado y la conservación, demostrando que el cambio es posible cuando existe voluntad y acción colectiva.

